

XALQ DOSTONI LEKSIKASIDAGI DIALEKTIZMLAR SHARHI

Olimova Rushana Ilg'orjon qizi

Halima Xudoyberdiyeva nomidagi ijod maktabi o'quvchisi.

Xaitov Xusniddin Xasanovich

Halima Xudoyberdiyeva nomidagi ijod maktabi o'qituvchisi.

Annotasiya. Ushbu maqolada xalq dostoni leksikasida qo'llanilgan sof dialektizmlar "Go'ro'g'li" dostoni tarkibidagi "Go'ro'g'li", "Avazxon" nomli qismlari tasnifi asosida bayon etilgan. Bundan tashqari, doston qismlarida berilgan shevaga xos so'zlardan hozirgi kunda ham foydalanilayotganligi haqida kerakli fikrlar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: dialekt, sinonimlar, lahjalar, o'zbek tili, folklor, shevashunoslik, Samarqand viloyati shevasi, shevalar lug'ati.

ТОЛКОВАНИЕ ДИАЛЕКТИЗМОВ В ЛЕКСИКЕ НАРОДНОГО ЭПОСА

Аннотация. В данной статье описываются чистые диалектизмы, используемые в лексике народного эпоса, на основе классификации частей, именуемых «Горогулы», «Авазхан» в эпосе «Горогулы». Кроме того, были даны необходимые комментарии по поводу диалектных слов, данных в частях эпоса, используемых и сегодня.

Ключевые слова: диалект, синонимы, диалекты, узбекский язык, фольклор, диалектология, диалект Самаркандской области, словарь диалектов.

INTERPRETATION OF DIALECTICISMS IN THE VOCABULARY OF FOLK EPOS

Annotation. This article describes the pure dialectisms used in the vocabulary of the folk epic, based on the classification of the parts called "Gorogula", "Avazkhan" in the epic "Gorogula". In addition, the necessary comments were given about the dialect words given in parts of the epic that are still used today.

Key words: dialect, synonyms, dialects, Uzbek language, folklore, dialectology, dialect of Samarkand region, dialect dictionary.

Introduction. O'zbek tili turli dialektlarga boy tildir. O'zbek tili dialektlari xilma-xil va murakkabdir. Xalq og'zaki ijodining qadimgi namunalari bo'lgan "Go'ro'g'li" dostoni tarkibidagi "Go'ro'g'li", "Avazxon" dostonlari ham boshqa dostonlardek o'zbek xalqining shevalar holatini o'rganishda muhim deyish mumkin. "Go'ro'g'li" turkumiga kiruvchi barcha dostonlar bir davrda paydo bo'lgan emas" [4,11].

Material and Methods.

Biroq bu turkumga kiruvchi dostonlarning matnida shevaga xos so'zlarning namunalari uchratish mumkin. Doston parchalarida qo'llanilgan dialektal so'zlarni quyidagi jadvalda adabiy shakli bilan qiyoslab, va ularning izohlariga aniqlik kiritish o'rinli.

T/R	Dialektal soʻzlar	Adabiy til shakli	Qoʻllaniladigan hududlar
1	<i>yazna</i>	pochcha	Buxoro, Samarqand viloyati
2	<i>bovasi</i>	bobosi	Samarqand, Jizzax
3	<i>narrogʻi</i>	narigi tarafi	Samarqand, Jizzax, Sirdaryo
4	<i>novoda</i>	mabodo	Samarqand, Jizzax, Sirdaryo

Results. “Goʻroʻgʻli” dostoni matnida uchragan ushbu shevaga xos soʻzlar hozirgi kunda ham ayrim hududlarda keng qoʻllaniladi. Bu dialektal soʻzlarning anglatayotgan dialektal maʼnolari ham bir xil.

“Hov uka, sening bu shaharda Bulduruq qassob degan **yaznag** boʻlsa, opangning ismi nima edi, - deb Goʻroʻgʻli sultondan soʻradi” [1,111].

Gapdagi **pochcha** – “yazna”, “yazne” dialektal soʻzi doston matnida ham xuddi shu dialektal maʼnoda qoʻllanilgan. sifatida ifodalashadi. Shu maʼnoda ushbu dialektal soʻz Buxoro, Samarqand viloyatlarida faol ishlatiladi. Bu dialektizm: “Yazna – pochcha, yaʼni amma-xola va opaning eri, yoshi katta qarindosh ayolning eri” dialektal maʼnosiga ega [2,160]. Koʻrinadiki, dialektal soʻzlar bir-biridan bir yoki bir necha tovushlar bilan farq qilsa-da dialektal maʼnolar saqlanib qoladi. Baʼzi shevaga xos soʻzlarda ham tovush ortishi, tovush tushishi, ohangdoshlik hodisasi kuzatilishini koʻrish mumkin. “Ohangdoshlik hodisasi turkiy tillarda qadimdan mavjud boʻlib, u tovushlardagi uygʻunlikni, oʻzaro ohangdoshlikni taʼminlaydi” [5,77]. Dostonda fonetik hodisaga uchragan bunday dialektal soʻzlardan biri **narrogʻi** birligidir.

“Ostimda oʻynaydi tilsiz pirogʻi,
Ana turgan sharchashmaning bulogʻi,
Hovuz atrofida tol-u teragi,
Chambil boʻlar ul qoradan **narrogʻi**” [1,148].

Misrada ushbu soʻz **narigi tarafi, narirogʻi** maʼnosida qoʻllanilgan boʻlib, asosdagi [i] undoshi tushib qolgan, natijada [r] undoshi yonma-yon koʻrinish kelib dialektal tavsiflangan.

“Kunda alifdan saboq berib, devona **bovasi** oʻqitib ketaberdi” [1,52]. Parchadagi dialektizm bu **bovasi** soʻzidir. **Bova** soʻzining adabiy shakli bobo boʻlib, bu dialektal soʻzda [b] tovushining [v] tovushiga oʻzgarishi kuzatiladi.

“Novoda dushmanlardin boʻlmasin, tusini ayt”, – dedi [1, 44]. Parchadagi **novoda** soʻzi mamlakatimizning sharqiy qismi aholisi tomonidan keng ishlatiladi hamda bu birlikni mabodo shart bogʻlovchisining dialektal ifodasi deyish mumkin. Ushbu dialektal soʻz ergashgan qoʻshma gap tarkibida kelib, shart, zarurlik maʼnosini ifodalaydi.

Conclusion. Umuman olganda, doston matnini dialektal matn sifatida oʻrganar ekanmiz, oʻziga xos meʼyor, ayniqsa, shevalarni tadqiq qilish tamoyillariga amal qilish zaruriyatini taqozo qiladi. “Har bir davrning meʼyor va tamoyillari, yaʼni oʻz talablari ham boʻlgani singari shevalarimizni oʻrganish jarayonida ham oʻziga xos meʼyor va tamoyillar mavjudligini hisobga olish lozim boʻladi” [3,12]. Negaki xalq ogʻzaki ijodi namunalari nashrida ayrim soʻzlar tahrir qilinib yuborilishi kuzatiladi. Bu shevaviy xususiyatlarning yoʻqolib borishiga sabab boʻladi. Aslida esa dialektal soʻzlar shevaviylashgani bilan adabiy shakldan farqlanishini inobotga olish lozim.

Acknowledgment. “Dialektal soʻzlarda shevaviylik nafaqat shaklda bilinadi, shu bilan birga maʼnoda ham kuzatiladi. Shu sababli adabiy tilda qoʻllanadigan bir qancha soʻzlarning dialektal maʼnolari bor desak, xato qilmagan boʻlamiz” [3,7]. Shu maʼnoda soʻzning adabiy til shaklidan farqlansa, shevaga xos soʻz degan xulosaga kelamiz. Qoʻllanilishi bir-biriga oʻxshash boʻlsa-da, doston matnidagi dialektal soʻzlar adabiy til shaklidan shevaviy xususiyatlar bilan

ajralib turibdi. Dostondagi bu shevaga xos soʻzlar, asosan, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo hududlarida shu sheva vakillari tomonidan keng qoʻllanilishi ham bu birliklar sheva materiallari qatlamiga mansub ekanligin ayonlashadi. Ushbu dialektizmlarni tadqiq qilish, ularning tarixiy ildizlarini oʻrganishda muhim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Goʻroʻgʻli – Toshkent. “Choʻlpon”, 2017. B – 131,111,35,148
2. Gʻaybullayev S. Qorakoʻl shevasining tarovati. –Toshkent: “Nihol”, 2017. –B. 160.
3. Enazarov T, Abdullayev X. Dialektologik amaliyot soʻroqligi. – Toshkent: 2018. –B. 7.
4. Turdimov Sh. “Goʻroʻgʻli” dostonlarining genezisi va tadrijiy bosqichlari. – Toshkent: “Fan”, 2011. –B. 11.
5. Ishayev A. Oʻzbek dialektal leksikografiyasi. –Toshkent: “Fan” , 1990. –B. 77.